

МУДДАТИДАН УТКАН ХОМИЛАДОРЛИКНИ ПРОГНОЗЛАШ БИЛАН БИРГАЛИҚДА УНИ ОЛИБ БОРИШ ТАКТИКАСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ АКУШЕРЛИК ЖИХАТЛАРИ БИЛАН КУЛЛАБ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Исмоилова М.З.

Туксанова Д.И.

Тошкент Давлат Тиббиёт Университети

<https://orcid.org/0000-0002-7626-0410>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21105049>

ҳисобланади. Ҳомиладорлик муддатининг узайиши плацентада морфологик ва функционал ўзгаришларни келтириб чиқаради. Плацента ҳомила ва она организми ўртасидаги асосий алоқа органи бўлганлиги сабабли унинг функциясининг бузилиши ҳомиланинг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун муддатидан ўтган ҳомиладорликда плацентар ўзгаришларни баҳолаш муҳим клиник аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: муддатидан ўтган ҳомиладорлик, плацента, плацентар етишмовчилик, гипоксия, кальциноз, перинатал асоратлар.

Тадқиқот мақсади

Муддатидан ўтган ҳомиладорликда кузатиладиган плацентар ўзгаришларни ўрганиш ва уларнинг она ҳамда ҳомила ҳолатига таъсирини баҳолаш.

Материаллар ва усуллар

Мақола тайёрлаш жараёнида хорижий ва маҳаллий адабиётлар, клиник кузатувлар ҳамда плацентанинг морфологик текширувлари натижалари таҳлил қилинди. Шунингдек, ультратовуш диагностикаси ва доплерометрия маълумотлари ўрганилди.

Натижалар ва муҳокама

Плацента ҳомиладорликнинг охири ҳафталарида табиий қариш жараёнига учрайди. Бироқ муддатидан ўтган ҳомиладорликда бу жараён янада кучаяди. Плацентанинг қариши натижасида унинг озиқлантирувчи ва нафас олдирувчи функциялари пасаяди.

Плацентар қаришнинг асосий белгиларига кальциноз ўчоқлари, фиброзланиш, инфарктлар ва қон томирларининг склеротик ўзгаришлари киради. Ушбу ўзгаришлар плацента орқали қон айланишини ёмонлаштиради ва ҳомилага кислород етказиб беришни чеклайди.

Ультратовуш текширувида плацентанинг III даражали етилиши, кальцинатларнинг кўпайиши ва амниотик суюқлик миқдорининг камайиши аниқланиши мумкин. Бу белгилар плацентар етишмовчилик ривожланганлигидан далолат беради.

Плацентар етишмовчиликнинг асосий оқибати ҳомила гипоксиясидир. Гипоксия натижасида ҳомилада марказий асаб тизими зарарланиши, ўсишдан орқада қолиш ва перинатал асоратлар ривожланиши мумкин.

Допплерометрия текшируви плацента ва ҳомила қон айланиши ҳолатини баҳолаш имконини беради. Киндик артериясида қаршилик

индексининг ошиши плацентар етишмовчиликнинг муҳим белгиси ҳисобланади.

Муддатидан ўтган ҳомиладорликда меконий билан ифлосланган амниотик суюқлик ҳолатлари ҳам кўпроқ учрайди. Бу ҳолат аксарият ҳолларда сурункали гипоксия билан боғлиқ бўлади. Меконий аспирация синдроми эса янги туғилган чақалоқларда оғир асоратларга сабаб бўлиши мумкин.

Плацентанинг морфологик текширувлари кўп ҳолларда ворсинкаларнинг дегенератив ўзгаришлари, интерворсин бўшлиқларда фибрин тўпланиши ва микроциркуляция бузилишларини аниқлайди. Бу ўзгаришлар ҳомиланинг функционал ҳолатига бевосита таъсир кўрсатади.

Замонавий акушерликда плацентар ўзгаришларни эрта аниқлаш мақсадида ультратовуш текшируви, доплерометрия ва кардиотокография комплекс равишда қўлланилмоқда. Бу ҳомила ҳолатини ўз вақтида баҳолаш ва туғруқ тактикасини тўғри танлаш имконини беради.

Хулоса

Муддатидан ўтган ҳомиладорликда плацентада ривожланадиган морфологик ва функционал ўзгаришлар ҳомила ҳолатига салбий таъсир кўрсатади. Плацентар етишмовчилик, гипоксия ва перинатал асоратларнинг олдини олиш учун ҳомила ҳолатини мунтазам мониторинг қилиш ҳамда зарур ҳолларда фаол акушерлик тактикасини қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Исмоилова, М. З. (2023). Развитие Прогностических Маркер У Женщин Проявляющий Преждевременных Родов С Инфекциями Мочеполовой Системы. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(5), 362-367.
2. Исмоилова, М. З. (2023). Структурно-Оптические Свойства Сыворотки Крови И Ее Роль В Прогнозирования Развития Родовой Деятельности При Пролонгированной Беременности. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 903-912.
3. Исмоилова, М. З., & Туксанова, Д. И. (2021). MICROBIOLOGICAL RECOGNITION OF ANTIBODIES TO ANTIGENS OF MICROORGANISMS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITAL. УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, 2(5).
4. Ismoilova, M. I. (2022). Comparative Analysis of Calprotectin and Helicobacter Pylori in the Faces and Interleukin-6 in the Blood of Patients with and without Covid-19 Before and After the Treatment. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 218-222.
5. Ismoilova, M. Z. (2023). Modern Obstetric Aspects of Prognosis and Management of Post-Term Pregnancy. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 2(4), 93-96.
6. Ismoilova, M. Z. (2023). Preeclampsia in Multiparous Women and their Actions of the Body.
7. Ismoilova, M. Z. (2023). PREGNANCIES COMPLICATED BY PRETERM DELIVERY AND HYPERTENSIVE DISORDERS OF PREGNANCY. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 265-270.

8. Исмоилова Мавлюда Зубайдовна (2023) Современные Акушерские Тактики Ведение Переношенной Беременности ИИх Профилактики Воспалительными Заболеваниями Половых Путей ISSN:2181-3464|jild:02 Nashr:12 2023
9. Исмоилова Мавлюда Зубайдовна\ Течение Беременности И Исходы Родов У Женщин С Переношенной Беременностью\ CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES \Volume: 04 Issue:06 \ Nov-Dec 2023 ISSN:2660-4159\
10. Туксанова Д.И. Исмоилова М.З\ СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ Received: 20.04.2026, Accepted: 06.05.2026, Published: 10.05.2026\ 5 (91) 2026 «Тиббиётда янги кун» ISSN 2181-712X. EISSN 2181-2187